

QO'CHQOR NORQOBIL QISSALARIDA PSIXOLOGIK TAHLIL VA BADIY MAHORAT

Asadova Shahnoza Vahobjon Qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405716>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Qo'chqor Norqobil ijodida psixologik tahlil va badiiy mahorat masalalari tahlil etiladi. Yozuvchining qissalarida inson ruhiyatining murakkab qatlamlari, urushning inson ongiga ko'rsatgan ta'siri hamda ichki kechinmalarni tasvirlashdagi uslubiy yondashuvlar o'rganiladi. Adibning "Daryo ostidagi yig'i", "Osmon ostidagi sir" kabi asarlarida qahramonlarning ruhiy iztiroblari, ichki monologlar, shubha va qo'rquv kabi hissiy holatlarning badiiy ifodasi tahlil qilinadi. Shuningdek, yozuvchining xalqona til, ramziy obraz va dramatik dialoglardan foydalanish mahorati orqali inson ruhiyatini yoritishdagi uslubi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qo'chqor Norqobil, qissa, psixologik tahlil, badiiy mahorat, ruhiy kechinma, urush mavzusi, ichki monolog, obraz, milliy mentalitet, dramatism, realizm.

Kirish. Zamonaviy o'zbek adabiyotida inson ruhiyati, ichki kechinmalar va psixologik holatlarni badiiy tahlil asosida ifodalash masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Insonning ruhiy iztiroblari, vijdon azobi, hayotiy sinovlar va ma'naviy inqirozlari adabiyotda yangi badiiy shakl va mazmunlar orqali yoritilmoqda. Bu borada Qo'chqor Norqobil ijodi o'zining realistik tasvir, psixologik chuqurlik va badiiy soddaligi bilan ajralib turadi.

Qo'chqor Norqobil o'zbek adabiyotida urush mavzusini inson ruhiyati prizmasidan yoritgan ijodkorlardan biridir. Uning "Daryo ostidagi yig'i", "Osmon ostidagi sir", "Qaytish" kabi qissalari insonning ichki olami, ruhiy iztiroblari, hayot va o'lim o'rtasidagi kechinmalari orqali katta falsafiy ma'noni ochib beradi. Adib urushning dahshatini yoki qahramonlikni emas, balki urushning inson qalbida qoldirgan og'riq, karaxtlik va vijdon qiynog'ini tasvirlashga e'tibor qaratadi. Shu bois uning asarlarida psixologik tahlil yetakchi o'rinni egallaydi.

Qo'chqor Norqobilning badiiy mahorati, avvalo, inson ruhiyatini tabiiy, sun'iylikdan xoli tarzda ochib bera olishida namoyon bo'ladi. U o'z qahramonlari ichki kechinmalarini dialoglar, ichki monologlar, ramz va detallardan foydalanish orqali ifodalaydi. Har bir obraz hayotiy, o'z davrining ijtimoiy-ruhiy muhitidan oziqlanadi. Yozuvchi o'zining xalqona tili, lo'nda uslubi va dramatik tasvir kuchi orqali o'quvchini ruhiy jarayonlarga hamnafas etadi.

Adib asarlaridagi psixologik tahlil faqat individual ruhiy holatlarni emas, balki jamiyatdagi ma'naviy inqiroz, urush oqibatidagi ruhiy jarohat va insoniy qadriyatlarining yemirilishini ham ochib beradi. Shu jihatdan Qo'chqor Norqobil ijodi o'zbek nasrida psixologik realizmning yuksak namunalaridan biri sifatida baholanadi.[1]

Muhokama va natijalar. O'zbek dramaturgiyasi boy tarixiy ildizlarga ega bo'lib, unda turli janrlarda ijod qilgan ko'plab iste'dodli dramaturglar faoliyat yuritgan. Bu jarayon Mahmudxo'ja Behbudiy va Abdulla Avloniy kabi ma'rifatparvarlarning sahna asarlari bilan boshlangan bo'lsa, Hamza Hakimzoda Niyoziy ijodida ijtimoiy mazmun va xalqchilik yanada yuksak darajaga ko'tarildi. Keyinchalik Abdulla Oripov, Erkin Vohidov va Said Ahmad singari adiblar dramaturgiyani yangi badiiy bosqichga olib chiqishdi. Mustaqillik davrida esa teatr san'ati Erkin Xushvaqtovning kulgili pyesalari orqali qayta jonlanib, Usmon Azimning tarixiy dramalari bilan yanada boyidi. Shu davr zamonaviy dramaturgiyasining yorqin vakillaridan biri, shoir va yozuvchi sifatida ham tanilgan Qo'chqor Norqobil alohida o'ringa ega.[2]

Qo'chqor Norqobil serqirra ijod sohibidir. Uning zamonaviy hayot, turli kasb egalari va ijtimoiy muammolarni yorituvchi pyesalari asosida yaratilgan spektakllar teatr muxlisleri

tomonidan iliq kutib olingan. “Tog’lardek baland bo’l!”, “Zamindan olis ketma”, “Taqdir sinovlari”, “Dildagi dog”, “Ayyorgina ayollar” singari asarlari sahnalashtirilib, o’z tomoshabin doirasini topgan.

Qo’chqor Norqobil pyesalarida bugungi kunning mehnatsevar, hayot sinovlariga bardoshli, o’z burchiga sodiq qahramonlari obrazlari yaratilgan. Ularning har biri hayotdagi ijtimoiy qatlamlarni, insoniy fazilatlarni, oilaviy qadriyatlarni o’zida mujassam etadi. Dramaturg ayol obrazi orqali matonat, sabr-toqat, oilaparvarlik, fidoyilik kabi milliy qadriyatlarni badiiy ifodalaydi. Ayniqsa, farzandlari istiqboli yo’lida o’z orzu-istaklaridan kechgan, turmush qiyinchiliklariga bardosh bergan o’zbek ayollari timsoli yozuvchi ijodining markazida turadi.

Qo’chqor Norqobilning “Zamindan olis ketma” dramasida har bir personaj o’zining aniq xarakteri, kasbi va ruhiy olami bilan ajralib turadi. Muallif personajlarni shunday sifatlarda yaratadiki, ularni sahnalashtirishda rejissyor yoki aktyorlar uchun tasavvur qilish oson kechadi. Asarda To’ra, Beg’am, Rahim, Lola, Tolib, Go’zal, Olim kabi obrazlar orqali jamiyatdagi turli ijtimoiy tipajlar va ruhiy holatlar aks ettiriladi.[3]

Mazkur spektakl O’zbekiston Milliy Akademik drama teatrida sahnalashtirilib, rejissyor G’ofur Mardonov tomonidan sahna talqinini topgan. Rollarni xalq artisti Zuhra Ashurova hamda xizmat ko’rsatgan artistlar Tohir Saidov, Mehriddin Rahmatov, Maxfuza Bobotillayeva va boshqalar mahorat bilan ijro etgan. Spektakl bugungi kunda ham o’z tomoshabinini saqlab qolgan.

Qo’chqor Norqobil dramaturgiyasi boshqa zamonaviy adiblarning asarlaridan hayotga yaqinligi, tabiiy dialoglar va chuqur psixologik tahlil bilan ajralib turadi. Tomoshabin uning pyesalarini tomosha qilarkan, o’zini voqealar ichida his qiladi. Bu holat dramaturgning hayotiy tajribasi, “Afg’on urushi” ishtirokchisi sifatidagi ruhiy boyligi hamda inson ruhiyatini teran tahlil qila olish qobiliyati bilan izohlanadi.

Qo’chqor Norqobil zamonaviy o’zbek dramaturgiyasida ayol obrazi yaratishda alohida o’rin tutadi. Uning pyesalarida ayollar hayoti, ularning irodasi, mehr-muhabbati va ruhiy kechinmalari chuqur tahlil qilinadi. Agar rus adabiyotida Anton Chexov “ayollar ruhiyatining bilimdoni” deb tan olingan bo’lsa, Qo’chqor Norqobilni “o’zbek dramaturgiyasining Chexovi” deb atash mumkin. U nafaqat dramaturg sifatida, balki poeziya va sahna poetikasini uyg’unlashtira olgan ijodkor sifatida ham o’z o’rnini mustahkamladi.[4]

Qo’chqor Norqobil dramaturgiyasining eng muhim xususiyatlaridan biri — inson ruhiyatini badiiy vositalar orqali chuqur tahlil etishidir. Uning pyesalarida psixologik tahlil tashqi harakatlardan ko’ra ichki kechinmalarga, qalb iztiroblariga va insoniy qarorlarning ruhiy manbalariga asoslanadi. Harbir dialog, konflikt va dramatik burilish inson ongida kechayotgan ichki kurashni ifodalaydi. Bu jihat Qo’chqor Norqobilni zamonaviy o’zbek dramaturgiyasida o’ziga xos, chuqur ruhiy tahlil ustasi sifatida ajratib turadi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, yozuvchi pyesalaridagi qahramonlar ko’pincha hayot sinovlari qarshisida ruhiy sinovlardan o’tadi. Masalan, “Zamindan olis ketma” yoki “Dildagi dog” asarlarida inson or-nomusi, muhabbat, vijdon va burch kabi masalalar psixologik kesimda yoritiladi. Qahramonlar o’zining ichki dunyosida azoblanadi, ammo tashqi harakatlar orqali emas, balki monolog, sukunat yoki qisqa, ammo chuqur ma’noli dialoglar orqali bu holat ifodalanadi. Shu jihatdan muallif dramatik holatlarni psixologik tahlil bilan uyg’unlashtiradi.

Yozuvchi qahramonlarini idealizatsiya qilmaydi, ularni hayotiy ziddiyatlar va ijtimoiy bosimlar ichida ko’rsatadi. Bu uslub realizm tamoyillariga tayangan holda zamonaviy teatr estetikasi bilan birlashgan. Qo’chqor Norqobilning badiiy mahorati aynan shunda namoyon

bo'ladiki, u oddiy hayotiy holatdan chuqur falsafiy xulosa chiqaradi, qahramonning ruhiy iztirobini umuminsoniy mazmunga ko'taradi.[5]

Bundan tashqari, dramaturgning psixologik mahorati ayol obrazlari yaratishda ayniqsa kuchli seziladi. U o'z asarlarida o'zbek ayolining nafaqat ijtimoiy rolini, balki uning ichki dunyosi, kechinmalari, orzu-intilishlari va dardlarini noziklik bilan tasvirlaydi. "Ayyorgina ayollar" yoki "Taqdir sinovlari" pyesalarida ayol obrazlari turli hayotiy to'siqlar, ijtimoiy adolatsizliklar orasida o'z sha'nini saqlab qolishga intiladi. Bunday ruhiy kuch va irodaviy qat'iyat muallifning ayol psixologiyasini chuqur anglashidan dalolat beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Qo'chqor Norqobil dramaturgiyasi zamonaviy o'zbek adabiyotida ijtimoiy-psixologik teatr yo'nalishini mustahkamlab berdi. Uning sahna asarlarida realizm, hayotiylik va psixologik chuqurlik uyg'unlashgan. Shuningdek, yozuvchining badiiy til bilan ishlashdagi nozik didi, tabiiy dialoglar, metaforik nutq va ichki monologlardan foydalanishdagi mahorati sahna asarlariga hayotiy dinamika baxsh etadi.[6]

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Qo'chqor Norqobil dramaturgiyasi zamonaviy o'zbek teatr san'atida psixologik tahlil va badiiy mahoratni uyg'unlashtirish orqali alohida o'rin egallaydi. Uning pyesalarida qahramonlarning ruhiy iztiroblari, ichki monologlar va dramatik konfliktlar orqali inson ongidagi kechinmalar chuqur ifodalanadi. Yozuvchi qahramonlarini idealizatsiya qilmay, ularni hayotiy sinovlar va ijtimoiy bosimlar ostida ko'rsatadi, bu esa sahna asarlarining realizm va hayotiylik darajasini oshiradi.

Qo'chqor Norqobil dramaturgiyasining o'ziga xos jihatlaridan biri — ayol obrazlarini yaratishdagi mahorati bo'lib, u o'zbek ayolining ijtimoiy roli, ruhiy kechinmalari va ichki dunyosini noziklik bilan yoritadi. Shuningdek, dramaturg xalqona til, tabiiy dialoglar va sahnadagi metaforik elementlardan foydalanish orqali tomoshabinni voqelik bilan bevosita bog'laydi, dramatik jarayonlarni yanada jonli va ta'sirchan qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karim Bahriyev. "Ozod vatan saodati (Adabiy tanqid)" 5-tom, Adib nashriyoti, 2013-yil. 329-bet.
2. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. – T.: G'. G'ulom nomidagi adabiyot
3. Islomov T. Tarix va sahna. – T.: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1998.
4. Tursunov T. "O'zbek teatr tarixi". T.: 2008.
5. Shodmonov S. Urush va inson qismati: o'zbek adabiyotida yangi talqinlar // *O'zbek tili va adabiyoti* jurnali. – 2020. – №3. – B. 45–52.
6. Qodirova D. Zamonaviy o'zbek nasrida inson ruhiyati talqini. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.